

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Іванець Г.В.

*старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ, кандидат технічних наук, доцент,
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,
Харків, Україна*

Горєлишев С.А.

*провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії науково-дослідного центру, кандидат технічних наук, доцент,
Національна академія Національної гвардії України, Харків, Україна*

Побережний А.А.

*науковий співробітник науково-дослідної лабораторії науково-дослідного центру,
Національна академія Національної гвардії України, Харків, Україна*

Манжура С.А.

*начальник науково-дослідної лабораторії науково-дослідного центру,
доктор філософії з державної безпеки,
Національна академія Національної гвардії України, Харків, Україна*

Баулін Д.М.

*провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії науково-дослідного центру, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
Національна академія Національної гвардії України, Харків, Україна*

Іванець М.Г.

*провідний науковий співробітник – провідний інженер-випробувач науково-дослідної лабораторії, кандидат технічних наук, старший дослідник,
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Черкаси, Україна*

ASSESSMENT OF THE RISKS OF EMERGENCY SITUATIONS ON THE BASE OF STATISTICAL DATA

Ivanets H.,

senior researcher at the Research laboratory of the Air Defense Faculty of the Ground Forces, PhD (technical sciences), associate professor, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, Ukraine

Horielyshev S.,

*Leading Researcher of the Scientific and Research laboratory of the Scientific and Research Center, PhD (technical sciences), associate professor,
National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv, Ukraine*

Poberezhnyi A.,

*Researcher of the Scientific and Research laboratory of the Scientific and Research Center,
National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv, Ukraine*

Manzhura S.,

*Head of the Scientific and Research laboratory of the Scientific and Research Center,
PhD (national security),
National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv, Ukraine*

Baulin D.,

*Leading Researcher of the Scientific and Research laboratory of the Scientific and Research Center, PhD (technical sciences), senior researcher,
National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv, Ukraine*

Ivanets M.

*Leading Researcher of the Research Department State Scientific Research, PhD (technical sciences), senior researcher
Institute of Armament and Military Equipment Testing and Certification, Cherkasy, Ukraine*

Анотація

Забезпечення безпеки при надзвичайних ситуаціях вимагає надійного функціонування системи реагування на надзвичайні ситуації різних видів, адекватної рівням і характеру загроз. Основою планування та проведення всіх заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій є статистична інформація моніторингу надзвичайних ситуацій, експертизи, досліджень і прогнозів відносно розвитку подій. В статті проведено аналіз ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, розроблено математичний апарат та програмна реалізація методики оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій за характером походження, видами та рі-

внями в державі та на окремих територіях. Запропоновано керуючий алгоритм реалізації розробленої методики. Проведені експериментальні дослідження ефективності застосування методики на основі статистичних даних моніторингу надзвичайних ситуацій в державі на потязі деякого періоду часу.

Abstract

Ensuring security in emergency situations requires reliable functioning of the emergency response system of various types, adequate to the level and nature of threats. The basis for planning and carrying out all emergency prevention measures is the statistical information of emergency monitoring, expertise, research and forecasts regarding the development of events. The article analyzes the risks of emergency situations, developed a mathematical apparatus and software implementation of the methodology for assessing the risks of emergency situations by nature of origin, types and levels in the state and in individual territories. A control algorithm for the implementation of the developed methodology is proposed. Experimental studies of the efficiency of the application of the method based on statistical data of monitoring emergency situations in the state over a certain period of time have been conducted.

Ключові слова: надзвичайна ситуація, характер надзвичайної ситуації, вид надзвичайної ситуації, рівень надзвичайної ситуації, програмна реалізація.

Keywords: emergency situation, nature of emergency situation, type of emergency situation, level of emergency situation, program implementation.

Вступ. Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій (НС), включаючи і НС військового характеру є однією з найважливіших задач різноманітних силових органів.

До небезпечних джерела виникнення НС воєнного характеру належать: сама зброя, надзвичайна антисанітарна обстановка під час ведення бойових дій (велика кількість трупів, порушення нормальної роботи різних комунальних служб, порушення роботи водопостачання, каналізаційних систем, недостатнє медичне обслуговування, виникнення епідемій), складна екологічна та техногенна обстановка, наявність підприємств підвищеної небезпеки (хімічні підприємства, АЕС, нафтопереробні заводи) і т.п. НС воєнного характеру пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або сучасних звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення в результаті руйнування атомних і гідроелектростанцій, складів і сховищ радіоактивних та токсичних речовин, відходів нафтопродуктів, вибухових речовин, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій [1]. Внаслідок НС воєнного характеру можуть виникнути НС техногенного, природного, соціального характеру та масові загибелі людей [2, 3].

Забезпечення техногенної та екологічної безпеки, попередження виникнення аварій і НС різного характеру, мінімізація їх наслідків є складовою створення безпечних умов життєдіяльності особи і суспільства в цілому, а отже, невід'ємною частиною державної політики національної безпеки і відповідно одним з пріоритетних інтересів держави [2, 3].

Основою попередження надзвичайних ситуацій є статистична інформація моніторингу НС, експертизи, досліджень і прогнозів відносно розвитку подій з метою недопущення переростання їх в НС чи пом'якшення можливих наслідків для людини та оточуючого середовища [3]. Важливим аспектом щодо попередження процесів виникнення НС є всебічний аналіз та оцінювання ризиків НС на території країни або у окремих її областях, а також можливих наслідків НС воєнного характеру.

Виходячи з цього, вирішення науково-практичної задачі в сфері цивільного захисту, а саме розробка методики оцінювання ризиків виникнення НС на основі статистичних даних з врахуванням наслідків НС воєнного характеру, як однієї зі складових при вирішенні проблеми попередження НС, є актуальною.

Постановка проблеми и аналіз публікацій.

Існуюча світова тенденція до зростання масштабів НС змушує вчасно й обґрунтовано розробляти контрзаходи для упередження НС та ліквідації наслідків їх руйнівної дії. Аналіз і оцінка стану безпеки в природно-техногенно-соціальних системах [4-7] доводить, що в силу цілого ряду соціальних, економічних і демографічних факторів загрози в природних, природно-техногенних, військових сферах у найближчі роки можуть стати одними з домінуючих. Вирішення задачі оцінки ризиків виникнення НС на території держави потребує розвитку методів і методологічних принципів дослідження, аналізу та оцінювання ризиків з врахуванням статистичних даних моніторингу на протязі деякого періоду спостереження.

На сьогоднішній день при аналізі та оцінюванні ризиків виникнення НС використовуються імовірнісно-статистичний, імовірнісно-детермінований, детерміновано-імовірнісний методи [8-10]. Але при застосуванні цих методів виникають складності розробки моделей процесів виникнення НС, що значно знижує якість проведення аналізу розвитку даних процесів в динаміці. Крім того у [10] розглядаються тільки НС техногенного характеру та пожежі.

В роботі [11] розглянута методика прогнозування ризиків та запобігання виникненню пожеж на території лісового фонду зони відчуження. Суттєвим недоліком даної методики є відсутність математичного апарату, який би описував взаємопов'язаність фізичних процесів, що виникають напередодні та на початковій стадії НС, пов'язаної з пожежею.

Авторами роботи [12] запропоновано метод оцінки ризику інфільтрації будівлі токсичним газом при аварійному забрудненні. Але застосування даного методу потребує великого обсягу необхідної

апріорної інформації локального характеру, яка в реальних умовах зазвичай не відома.

У відповідності [13] оцінка ймовірної кількості НС, пов'язаних зі зсувами, проводиться з використанням геоінформаційних систем. Для цього пропонується проводити зонування ділянок місцевості з урахуванням даних про види ґрунтів та кути нахилу схилів. Однак, в даному випадку достовірність прогнозу буде залежати від попереднього детального аналізу цих параметрів, що потребує багато часу.

Для моделювання нелінійних процесів, таких, як процеси виникнення техногенних та природних НС, автори [14] пропонують використовувати нейромережеві моделі. Недоліками таких моделей є відсутність прозорості моделювання, складність вибору архітектури та алгоритму навчання нейронної мережі.

Авторами роботи [15] розглянута важливість точного прогнозування НС, пов'язаних з паводками, але ніяких методів та способів прогнозування не запропоновано.

Для прогнозування НС соціального характеру застосовують методи експертних оцінок та соціологічних досліджень, в меншій мірі досліджені статистико-ймовірнісні методи, які використовують дані за деякий попередній період моніторингу [16].

Таким чином, проведений аналіз літературних джерел щодо методів та методик оцінки ризиків виникнення НС показує, що вони спрямовані в основному на дослідження окремих видів НС техногенного, природного та соціального характеру і не в повній мірі враховують можливості оцінювання ризиків виникнення НС на основі статистичних даних.

Це вказує на необхідність удосконалення математичного апарату оцінювання ризиків виникнення НС на основі статистичних даних моніторингу та розробити зручніший програмний інструментарій.

Мета статті полягає в удосконаленні науково-методичного апарату оцінювання ризиків виникнення НС на основі статистичних даних. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

- розробити методику та математичний апарат оцінювання ризиків виникнення НС за характером походження, видами та рівнями в державі;
- розробити керуючий алгоритм реалізації методики оцінювання ризиків виникнення НС на основі статистичних даних;
- розробити програмну реалізацію методики оцінювання ризиків виникнення НС за характером походження, видами та рівнями в державі;
- перевірити ефективність застосування методики оцінювання ризиків виникнення НС на основі статистичних даних.

Методика оцінювання ризиків виникнення НС за характером походження, видами та рівнями в державі.

Під ризиком виникнення НС розуміють ймовірність (частоту) виникнення НС на протязі визначеного проміжку часу (періоду моніторингу) [10].

Введемо наступні позначення: n – загальна кількість НС в державі за період моніторингу; $n_{ПХ}$ –

загальна кількість НС техногенного характеру за період моніторингу; $n_{ПХ}$ – загальна кількість НС природного характеру за період моніторингу; $n_{СХ}$ – загальна кількість НС соціального характеру за період моніторингу; $P_{ТХ}$ – ймовірність НС техногенного характеру при виникненні НС; $P_{ПХ}$ – ймовірність НС природного характеру при виникненні НС; $P_{СХ}$ – ймовірність НС соціального характеру при виникненні НС.

Тоді ймовірності (ризик) виникнення НС техногенного, природного та соціального характеру в державі обчислюються наступним чином:

$$P_{ТХ} = \frac{n_{ТХ}}{n}; P_{ПХ} = \frac{n_{ПХ}}{n}; P_{СХ} = \frac{n_{СХ}}{n} \quad (1)$$

Нехай серед загальної кількості НС техногенного характеру за період моніторингу кількість НС i -го виду складала $n_{ТХ_i}$. З врахуванням цього ймовірність виникнення техногенної НС i -го виду в разі виникнення НС техногенного характеру має вигляд:

$$P_{ТХ_i} = \frac{n_{ТХ_i}}{n_{ТХ}}, \quad (2)$$

де $n_{ТХ_i}$ – кількість техногенних НС i -го виду в разі виникнення НС техногенного характеру; $P_{ТХ_i}$ – ймовірність виникнення техногенної НС i -го виду в разі виникнення НС техногенного характеру.

Якщо серед загальної кількості НС природного характеру за період моніторингу кількість НС i -го виду складала $n_{ПХ_i}$, то ймовірність виникнення природної НС i -го виду в разі виникнення НС природного характеру дорівнює:

$$P_{ПХ_i} = \frac{n_{ПХ_i}}{n_{ПХ}}, \quad (3)$$

де $n_{ПХ_i}$ – кількість природних НС i -го виду в разі виникнення НС природного характеру; $P_{ПХ_i}$ – ймовірність виникнення природної НС i -го виду в разі виникнення НС природного характеру.

Таким же чином обчислюється ймовірність виникнення соціальної НС i -го виду в разі виникнення НС соціального характеру:

$$P_{СХ_i} = \frac{n_{СХ_i}}{n_{СХ}}, \quad (4)$$

де $n_{СХ_i}$ – кількість соціальних НС i -го виду в разі виникнення НС соціального характеру; $P_{СХ_i}$ – ймовірність виникнення соціальної НС i -го виду в разі виникнення НС соціального характеру.

Ймовірність виникнення НС i -го виду в разі виникнення НС в державі обчислюється на основі формули повної ймовірності. З врахуванням співвідношень (1-4) одержимо:

$$\begin{aligned}
 P^i_{TX} &= P_{TX} \cdot P_{TX_i} = \frac{n_{TX_i}}{n}; \\
 P^i_{ПХ} &= P_{ПХ} \cdot P_{ПХ_i} = \frac{n_{ПХ_i}}{n}; \\
 P^i_{СХ} &= P_{СХ} \cdot P_{СХ_i} = \frac{n_{СХ_i}}{n}
 \end{aligned} \quad (5)$$

де P^i_{TX} – ймовірність виникнення техногенної НС i -го виду в разі виникнення НС в державі; $P^i_{ПХ}$ – ймовірність виникнення природної НС i -го виду в разі виникнення НС в державі; $P^i_{СХ}$ – ймовірність виникнення соціальної НС i -го виду в разі виникнення НС в державі.

При цьому повинні виконуватися наступні умови:

$$\begin{aligned}
 P_{TX} + P_{ПХ} + P_{СХ} &= 1; \quad \sum_i P_{TX_i} = P_{TX}; \\
 \sum_i P_{ПХ_i} &= P_{ПХ}; \quad \sum_i P_{СХ_i} = P_{СХ}; \\
 \sum_i P^i_{TX} + \sum_i P^i_{ПХ} + \sum_i P^i_{СХ} &= 1.
 \end{aligned}$$

За рівнями, залежно від обсягів заподіяних наслідків, технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, НС класифікується як: НС державного, регіонального, місцевого та об'єктового рівнів. Нехай за період моніторингу зафіксовано n_{DP} НС державного рівня, n_{PP} НС регіонального рівня, n_{MP} НС місцевого рівня, n_{OP} НС об'єктового рівня. Тоді ймовірності виникнення НС відповідного рівня обчислюються наступним чином:

$$\begin{aligned}
 P_{DP} &= \frac{n_{DP}}{n}; \quad P_{PP} = \frac{n_{PP}}{n}; \quad P_{MP} = \frac{n_{MP}}{n}; \\
 P_{OP} &= \frac{n_{OP}}{n},
 \end{aligned} \quad (6)$$

де P_{DP} – ймовірність виникнення НС державного рівня в разі виникнення НС в державі; P_{PP} – ймовірність виникнення НС регіонального рівня в разі виникнення НС в державі; P_{MP} – ймовірність виникнення НС

місцевого рівня в разі виникнення НС в дер-

жаві; P_{OP} – ймовірність виникнення НС об'єктового рівня в разі виникнення НС в державі.

При цьому повинна виконуватися умова:

$$P_{DP} + P_{PP} + P_{MP} + P_{OP} = 1.$$

Таким чином, запропонована методика та математичний апарат оцінювання ризиків виникнення НС в державі на основі статистичних даних моніторингу.

Керуючий алгоритм реалізації методики оцінювання ризиків виникнення НС на основі статистичних даних.

Керуючий алгоритм реалізації методики оцінювання ризиків виникнення НС на основі статистичних даних представлений на рис. 1.

Керуючий алгоритм складається з 8 блоків, які розміщені на 4 ієрархічних рівнях. Перший рівень складають блок збору та обробки статистичної інформації про НС за деякий період моніторингу. На другому рівні розміщені блок аналізу інформації про НС за характером походження; блок аналізу інформації про НС техногенного, природного та соціального характером за видами; блок аналізу інформації про НС за рівнями. На третьому рівні розміщені блок оцінювання ризиків виникнення НС за характером походження; блок оцінювання ризиків виникнення НС за видами; блок оцінювання ризиків виникнення НС за рівнями. На четвертому рівні розміщений блок узагальнення результатів оцінювання ризиків виникнення НС за характером, видами та рівнями в державі. Таким чином, розроблений алгоритм дозволяє реалізувати методику оцінювання ризиків виникнення НС на основі статистичних даних моніторингу та складається з 8 блоків, які розміщені на 4 ієрархічних рівнях і зв'язані прямими та зворотними зв'язками.

Програмна реалізація методики оцінювання ризиків виникнення НС за характером походження, видами та рівнями в державі.

Розробка програмної реалізації методики оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в державі проводилося в середовище програмування Embarcadero Delphi 10.2. Зовнішній вигляд головного вікна програмної реалізації наведений на рис. 2.

Програмний продукт складається з трьох модулів – головний модуль, модуль керування базою даних та модуль опису. Функціональні можливості даної програми наступні:

Рисунок 1. Керуючий алгоритм реалізації методики оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на основі статистичних даних

- управління базою даних (додавання, корегування та видалення статистичних даних, щодо НС);
- контроль цілісності та правильності введення даних;
- обрання та відображення необхідних статистичних даних відповідно до критеріїв (за характером НС, за рівнем НС, всі);
- оцінювання ризиків виникнення НС за характером походження, видами та рівнями;
- графічне відображення ймовірності виникнення НС за характером походження, видами та рівнями;
- відображення навчальних матеріалів щодо даного програмного продукту.

Результати дослідження застосування методики оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на основі статистичних даних.

Особливості застосування методики оцінювання ризиків виникнення НС в державі на основі статистичних даних моніторингу будуть визначатися наступними чинниками:

- наявністю та достовірністю статистичних даних про НС;
- специфікою класифікації НС за видами та рівнями.

На основі статистичних даних про НС за 2004-2020 рік [16-18] проведено оцінювання ризиків виникнення НС за характером походження, видами та рівнями в державі.

ПРОГРАМА РОЗРАХУНКУ ЙМОВІРНОСТЕЙ ВИНИКНЕННЯ НС В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ

Рік	Загал. кільк. НС	НС ПХ	НС ТХ	НС СХ	НС держ	НС рег	НС місц	НС об'кт	геол НС	нетерео НС	гідро НС	НС пожеж ПЕ	нед-біол НС	морськ НС	НС на транспорт	НС пожеж, вибух	НС РР ГДК	НС руйн. споруд	НС аварій ЕС	НС аварій СК	НС авіа НГК
2004	286	100	156	30	7	13	105	161	1	22	7	3	67	0	51	71	7	4	12	8	
2005	368	129	212	27	5	21	145	197	11	24	2	7	85	0	51	93	13	7	18	27	
2006	363	136	207	20	6	25	140	192	15	21	14	10	76	0	49	88	9	16	13	32	
2007	370	152	198	20	10	33	163	164	15	37	1	30	66	3	46	88	9	15	12	20	
2008	312	126	165	21	8	12	131	151	8	22	1	28	67	0	41	73	10	7	12	21	
2009	264	117	130	17	2	20	109	124	7	28	4	20	58	0	25	59	5	14	10	17	
2010	252	108	128	16	3	15	108	126	12	34	4	5	53	0	36	47	1	16	12	16	
2011	221	77	134	10	4	3	89	125	3	11	3	4	56	0	37	66	2	11	5	13	
2012	212	74	120	18	1	13	83	115	1	20	0	15	36	2	26	61	7	11	4	9	
2013	143	56	75	12	1	11	58	73	2	12	1	2	38	1	20	45	1	7	1	0	
2014	143	59	74	10	5	9	59	70	0	9	1	6	42	1	19	47	0	4	0	4	
2015	148	77	63	8	2	9	62	75	2	2	1	13	59	0	14	40	1	2	0	5	
2016	149	89	56	4	1	9	64	75	1	6	0	4	78	0	11	36	0	4	0	4	
2017	166	107	50	9	2	8	69	87	1	7	2	11	86	0	16	22	1	4	0	7	
2018	128	77	48	3	2	6	64	56	1	4	2	9	61	0	18	22	2	0	1	5	
2019	146	81	60	5	2	7	63	74	0	16	0	8	57	0	16	27	3	4	0	10	
2020	116	64	47	5	6	4	50	56	1	12	3	13	35	0	13	26	0	4	0	4	
Сума	3787	1629	1923	235	67	227	1562	1931	81	287	46	188	1020	7	489	911	71	130	100	202	

Рисунок 2. Зовнішній вигляд програмного продукту оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на основі статистичних даних

Результати досліджень наведені в табл.1. У якості прикладів на рис. 3-4 наведені графічне представлення ймовірності виникнення НС за характером походження та за рівнями.

Рисунок 3. Ймовірності виникнення НС за характером походження

Рисунок 4. Ймовірності виникнення НС за рівнями

Обговорення результатів дослідження застосування методики оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на основі статистичних даних.

Ефективність планування та проведення заходів щодо попередження НС в значній мірі визначається повнотою аналізу та оцінювання ризиків виникнення НС на території держави, в тому числі і внаслідок НС воєнного характеру. Розроблена методика та математичний апарат дозволяють оцінювати ризики НС за характером походження, видами та рівнями в країні на основі статистичних даних моніторингу НС на протязі деякого періоду часу. При розробці методики та математичного апарату використані методи теорії ймовірності, математичної статистики та математичного моделювання.

Аналіз табл.1 показав, що найбільші ризики виникнення НС характерні для техногенних НС – 0,508, ризики виникнення природних НС – 0,43, а ризики виникнення соціальних НС в державі – 0,062.

В разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру найбільш вірогідними можуть бути НС внаслідок пожеж та вибухів (ймовірність 0,4737) і НС внаслідок аварій чи катастроф на транспорті (ймовірність 0,2543).

Серед НС природного характеру найбільші ризики виникнення медико-біологічних НС (0,6262), метеорологічної НС (0,1762) та НС внаслідок пожеж в природних екосистемах (0,1154).

Таблиця 1.

Результати оброблення статистичних даних про НС

№	Тип НС	Ймовірності виникнення НС			
		НС ПХ в державі	НС ТХ в державі	НС СХ в державі	НС в державі
1	геологічної НС	0,0497			0,021
2	метеорологічної НС	0,1762			0,076
3	гідрологічної НС поверхневих вод	0,0252			0,012
4	НС внаслідок пожеж в природних екосистемах	0,1154			0,05
5	медико-біологічної НС	0,6292			0,269
6	гідрологічної морської НС	0,0046			0,002
7	НС внаслідок аварій чи катастроф на транспорті		0,2543		0,129
8	НС внаслідок пожеж та вибухів		0,4737		0,241
9	НС внаслідок наявності у навколишньому середовищі шкідливих і РР понад ГДК		0,037		0,019
10	НС внаслідок раптового руйнування будівель і споруд		0,067		0,034
11	НС внаслідок аварій в електроенергетичних системах		0,052		0,026
12	НС внаслідок аварій в системах життєзабезпечення		0,105		0,053
13	НС внаслідок аварій в системах нафтогазового комплексу		0,0021		0,0011
14	НС внаслідок аварій з викиданням НХР.		0,0043		0,0022
15	НС внаслідок аварій на очисних спорудах,		0,0026		0,0013
16	НС внаслідок аварій з викиданням РР		0,0014		0,0014
17	НС внаслідок встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі, житловому секторі, транспорті			0,1064	0,007
18	НС внаслідок нещасних випадків з людьми			0,6894	0,043
19	НС внаслідок збройних нападів, захоплення й утримання об'єктів державного значення			0,0043	0,0008
20	НС внаслідок виявлення застарілих боєприпасів			0,1489	0,0082
21	НС внаслідок аварій на арсеналах, складах боєприпасів			0,0213	0,001
22	НС внаслідок зникнення (викрадення) зброї та небезпечних речовин з об'єктів зберігання, переробки та транспортування			0,0297	0,002
РАЗОМ		1.0	1.0	1.0	1,0

В разі виникнення надзвичайної ситуації соціального характеру висока ймовірність виникнення НС внаслідок нещасних випадків з людьми (0,6894) та НС внаслідок виявлення застарілих боєприпасів (0,1489).

Якщо розглядати процеси виникнення НС в цілому, то найбільш вірогідними НС в державі можуть бути медико-біологічні НС (ймовірність 0,2693), НС внаслідок пожеж та вибухів (ймовірність 0,2406), НС внаслідок аварій чи катастроф на транспорті (ймовірність 0,1291), метеорологічних

НС (ймовірність 0,0758), НС пов'язаних з нещасними випадками з людьми (ймовірність 0,0418).

Розроблена методика та математичний апарат дозволяють обґрунтовано підходити до планування та проведення організаційно-технічних заходів щодо запобігання НС з врахуванням потенційних загроз територіям та населенню держави, в тому числі і внаслідок НС воєнного характеру.

Деякі складності і обмеження дослідження ефективності застосування методики можуть бути викликані недостатнім обсягом або не коректністю достовірних статистичних даних про НС в державі. Саме тому для дослідження ефективності запропонованої методики та програми були взяті достовірні дані про НС за 2004-2020 роки. Некоректність та недостовірність статистичних даних, особливо за останні п'ять років, призведе до значного зниження точності прогнозу ризиків виникнення НС на території держави.

Подальші дослідження в цьому напрямку можуть бути спрямованими на дослідження впливу різноманітних дестабілізуючих факторів (в тому числі наслідків НС воєнного характеру) як окремо, так і в їх сукупності, на процеси виникнення та розвитку НС в різних регіонах держави.

Висновки.

1. Запропоновано методику та математичний апарат оцінювання ризиків НС за характером походження, видами та рівнями в державі. Методика дозволяє на основі статистичних даних моніторингу дозволяє здійснювати аналіз та оцінку ризиків виникнення НС техногенного, природного та соціального характеру в цілому, за видами, і рівнями в державі. Ці дані являються основою при розробці заходів щодо попередження НС, прогнозування технічного, матеріального та людського забезпечення для ліквідації наслідків НС.

Це дозволяє обґрунтовано підходити до планування та проведення організаційно-технічних заходів щодо запобігання НС з врахуванням потенційних ризиків виникнення НС на території держави.

2. Розроблено керуючий алгоритм реалізації методики оцінювання ризиків виникнення НС на основі статистичних даних. Його використання передбачає виконання низки взаємозв'язаних процедур. На першому етапі проводиться збір та обробка та аналіз статистичної інформації про НС за деякий період моніторингу в державі. На другому етапі проводиться аналіз отриманої інформації про НС техногенного, природного та соціального характеру за видами та рівнями. На третьому етапі оцінюються ризики виникнення НС за характером походження, видами та рівнями в державі.

На четвертому етапі узагальнюються результати оцінювання ризиків виникнення НС за характером, видами та рівнями в державі.

Алгоритм складається з 8 блоків, які розміщені на 4 ієрархічних рівнях і зв'язані прямими та зворотними логічними зв'язками.

3. Розроблений програмний продукт оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в державі в середовище програмування Embarcadero Delphi 10.2. Програмний продукт складається з

трьох модулів – головний модуль, модуль керування базою даних та модуль опису.

4. Результати експериментальних досліджень встановлено, що ймовірність виникнення НС техногенного характеру складає 0,508, природного характеру – 0,43, соціального характеру – 0,062. Найбільш вірогідними НС в державі можуть бути медико-біологічні НС (ймовірність 0,2693), НС внаслідок пожеж та вибухів (ймовірність 0,2406), НС внаслідок аварій чи катастроф на транспорті (ймовірність 0,1291), метеорологічних НС (ймовірність 0,0758), НС пов'язаних з нещасними випадками з людьми (ймовірність 0,0418).

Список літератури

1. Іванець М.Г., Горелишев С.А., Гордієнко А.М. (2023) Аналіз джерел надзвичайних ситуацій воєнного характеру та їх наслідків. // Честь і закон. Вип. 1(84). – С. 36-43. doi: <https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/1/84/276810>
2. Ivanets Hryhorii, Horielyshev Stanislav, Sagra-dian Martin, Ivanets Mykhailo, Boikov Igor, Baulin Dmitro, Kozlov Yuriy, Nakonechnyi Aleksandr, Safoshkina Lyudmila. (2021) Development of organizational and technical methods for predicting emergency situations and possible losses as their results. «EUREKA: Physics and Engineering». Vol. 5. – P.121-132. doi: <https://doi.org/10.21303/2461-4262.2021.002007>.
3. Tiutiunyk V.V., Ivanetz H.V., Tolkunov I.A., Stetsyuk E.I (2018) System approach for readiness assessment units of civil defense to actions at emergency situations. // Scientific Bulletin of National Mining University. Issue 1. P. 99-105. doi: <https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-1/7>.
4. Nivolianitou Z., Synodinou B. (2011). Towards emergency management of natural disasters and critical accidents: The Greek experience. // Journal of Environmental Management. Vol.92, Issue 10, P.2657-2665 doi: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.06.003>.
5. Guskova, N. D., Neretina, E. A. (2013). Threats of natural character, factors affecting sustainable development of territories and their prevention. // Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA, Vol. 63(3), 227–237. doi:<https://doi.org/10.2298/ijgi1303227g>
6. Rybalova, O., Artemiev, S., Sarapina, M., Tsybal, B., Bakhareva, A., Shestopalov, O., Filenko, O. (2018). Development of methods for estimating the environmental risk of degradation of the surface water state. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol.2. Issue 10 (92), P.4–17. doi: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.127829>.
7. Dubinin, D., Korytchenko, K., Lisnyak, A., Hrytsyna, I., Trigub, V. (2017). Numerical simulation of the creation of a fire fighting barrier using an explosion of a combustible charge. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol.6. Issue 10 (90), P. 11–16. doi: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.114504>.
8. Bakhareva, A., Shestopalov, O., Filenko, O., Tykhomyrova, T., Rybalova, O., Artemiev, S., Bryhada, O. (2018). Studying the influence of design and operation mode parameters on efficiency of the systems

of biochemical purification of emissions. // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, Vol.3 Issue 10(93), P. 59–71. doi: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133316>.

9. Deng, S. C., Wu, Q., Shi, B., Chen, X. Q., Chu, X. M. (2014). Prediction of Resource for Responding Waterway Transportation Emergency Based on Case-Based Reasoning. // *China Safety Science Journal*, Vol. 24, № 3, P. 79–84.

10. Про затвердження Методики оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пожеж: Наказ Міністерства Внутрішніх справ України від 13.10.2023 р. № 836. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1905-23#Text> (дата звернення 14.10.2024).

11. Evangelidou, N., Balkanski, Y., Cozic, A. et al. (2015). Fire evolution in the radioactive forests of Ukraine and Belarus: future risks for the population and the environment. // *Ecological Monographs*, Vol 85(1), P. 49–72. Available at: <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1890/14-1227.1> (дата звернення 19.09.2024).

12. Argyropoulos, C.D., Ashraf, A.M., Markatos, N.C., Kakosimos, K.E. (2017). Mathematical modeling and computer simulation of toxic gas building infiltration. // *Process Safety and Environmental Protection*, Vol 111, P. 687-700.

13. Alfonso G.M. (2020). A GIS-physically-based emergency methodology for predicting rainfall-induced shallow landslide zonation // *Geomorphology*, Vol. 359, 107121. doi: 10.1016/j.geomorph.2020.107121.

14. Al-Jumeily D., Ghazali R., Hussain A. (2014). Predicting physical time series using dynamic ridge

polynomial neural networks. // *PLoS ONE.*, №9: e105766. doi: 10.1371/journal.pone.0105766.

15. Rebecca E., Hannah C., Andrea F et al. (2020). Emergency flood bulletins for Cyclones Idai and Kenneth: A critical evaluation of the use of global flood forecasts for international humanitarian preparedness and response // *International Journal of Disaster Risk Reduction*. Vol.50. 101811. Doi: 10.1016/j.ijdr.2020.101811.

16. Іванець Г.В., Іванець М.Г., Матухно В.В., Толкунов І.О., Стецюк Є.І., Попов І.І. (2020). Формалізована математична модель прогнозування надзвичайних ситуацій та можливих завданих збитків внаслідок них. // *Збірник наукових праць «Системи управління, навігації та зв'язку»*. Серія: Цивільна безпека. №4 (62). С.92-97.

17. Звіт про основні результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2018 році. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: URL: [http://www.dsns.gov.ua/files/2018/1/26/Zvit%202018\(KMU\).pdf](http://www.dsns.gov.ua/files/2018/1/26/Zvit%202018(KMU).pdf).

18. Звіт про основні результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2019 році. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: URL: [http://www.dsns.gov.ua/files/2020/1/26/Zvit%202019\(KMU\).pdf](http://www.dsns.gov.ua/files/2020/1/26/Zvit%202019(KMU).pdf).

19. Звіт про основні результати діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2020 році. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: URL: [http://www.dsns.gov.ua/files/2021/1/26/Zvit%202020\(KMU\).pdf](http://www.dsns.gov.ua/files/2021/1/26/Zvit%202020(KMU).pdf).